

Jürg Blickenstorfer

Heilpädagogik ist das Gegenteil von gut gemeint

Wie begründet die Heilpädagogik heute ihre Existenzberechtigung? An aktuellen Beispielen zeigt der Autor, dass sie durch ihre Definitionen und Abgrenzungen gegenüber den Nachbargebieten bei Aussenstehenden mehr Verwirrung, denn Klarheit stiftet. Der Beitrag fasst die Kernaussagen seines Vortrags am Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2003 in Bern zusammen.

Man mag sich eine Zukunft vorstellen, in der Regelpädagoginnen, gut geschult an Pädagogischen Hochschulen, sich in integrativen Volksschulen für die leistungsmässig Mittleren bis Schwachen einsetzen, während der Schulische Heilpädagoge, in neu geschaffenen Sonderklassen, Kinder und Jugendliche mit besonderer Begabung unterrichtet. Therapeutische Angebote, etwa Logopädie oder Psychomotoriktherapie, sind dem Medizinalsektor zugeordnet und entsprechend finanziert. Kinder, die man weder in die Regelklasse integrieren, noch einer Hochbegabtenklasse zuteilen kann, werden in speziellen Institutionen durch Pflegepersonal betreut und gefördert.

Effizienz ist die Leitkategorie dieses Bildungssystems. Teure Bildungsmassnahmen werden höchst präzise eingesetzt; das Ziel lautet: Produktion einer Gesellschaft, die bei minimalen Bildungskosten optimal im internationalen Wettbewerb abschneidet. Diese Gesellschaft besteht aus wenigen Spitzenkräften, vielen Durchschnittlichen bis Schwachen, die ihre Grenzen erkennen und sich im Arbeitsmarkt flexibel zeigen, also lebenslang lernend, zukunfts-offen und sozial angepasst sind. Menschen

mit schwerer Behinderung schliesslich sollten nicht stören, d.h. in der Lage sein, möglichst selbständig und unauffällig zu existieren.

Diskussionen um Ausbau, Erhalt oder Abbau von heilpädagogischen Angeboten sind nicht neu. Traditionsgemäss und bis in die neunziger Jahre hinein hatte dabei die Heilpädagogik weniger ökonomisch, mehr ethisch, im populistischen Muster moralisierend argumentiert. Der Mensch ist existenziell auf Erziehung und Bildung angewiesen. Ohne sie, mit blosser Versorgung, wird er kein sinnvolles Leben leben können. Er wird körperlich und psychisch krank. Das Recht auf Erziehung und Bildung ist Teil der Menschenwürde, wie sie in nationalen und internationalen Regelwerken für jedes Individuum garantiert ist.

Heute erscheint diese Strategie wenig Erfolg versprechend. Taktisch klug sind nüchternes Betrachten und Optimieren von Möglichkeiten, die Suche nach Brücken zwischen Ethik und Ökonomie, der Verzicht auf moralisierendes Betteln bei Menschen, die einen im Grunde nicht verstehen. Jammern, Bremsen, Retten, was noch zu retten ist, sind wohl gut gemeint, reflektiertes und kreatives Vorpreschen aber verspricht mehr Durchsetzungskraft. Und dann können die gegenwärtigen Wandlungen im Bildungswesen auch wieder Spass machen. – «Kunst ist das Gegenteil von gut gemeint.» Dieser Satz, von einigen Karl Kraus, von anderen Gottfried Benn zugeschrieben, gilt für die Heilpädagogik auch.

Der vorliegende Beitrag ist nicht als wissenschaftlich-hermeneutische Studie gedacht.

Ich verzichte deshalb hier generell auf Literaturangaben. Er bezieht sich inhaltlich auf mein «Spezialgebiet», auf Themen der Allgemeinen Heilpädagogik. Sie kümmert sich um die Frage, was denn heilpädagogische Theorie und Praxis von den übrigen Wissenschafts- und Praxisfeldern unterscheidet; gesucht ist das Spezifikum der Heilpädagogik. Diese Frage ist nicht rein akademisch; wenn es uns nicht gelingt, Aussenstehenden, politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, plausibel zu erklären, wo es unsere spezialisierte Tätigkeit so eigentlich braucht, dann werden wir in Zeiten knapper Finanzen schlicht wegrationalisiert.

Rückblick auf die Tradition

Jedes Forschungs- und Praxisfeld ist darum bemüht, seine Existenzberechtigung durch Definition eines Gegenstandsgebiets und durch Abgrenzung gegen Nachbargebiete zu legitimieren; so auch die Heilpädagogik. Hanselmann und Moor wählten hierzu Entwicklungshemmung als Grundbegriff, wobei die ursprüngliche Bedeutung der biologischen Entwicklung eines Individuums mit Moor auf die abstraktere Ebene einer Entwicklung zur Menschwerdung wechselte. Heilpädagogik ist Entwicklungshilfe für Individuen, die auf dem Weg ihrer Menschwerdung in irgendeiner Weise gehemmt sind.

Dieses für viele doch etwas abstrakte Modell wurde in den siebziger Jahren abgelöst durch die Kategorie der Erzieh- und Bildbarkeit. Heilpädagogik umfasst die Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung in beeinträchtigten Beziehungs- und Lernverhältnissen. Der zentrale Begriff war nun Behinderung: Ein Mensch mit Behinderung lebt – heilpädagogisch betrachtet – in beeinträchtigten Beziehungs- und Lernverhältnissen.

Mit dieser Begriffswahl ergaben sich spezifische Verständigungs- und Abgrenzungsprobleme, die bis heute nachwirken:

- Nicht-Eingeweihte verstehen unter Behinderung nur einen Ausschnitt von dem, was mit Behinderung im heilpädagogischen Sinn gemeint ist (in der Regel ist die Laienperspektive eingeschränkt auf sichtbare Behinderungen mit offensichtlich oder vermeintlich organischer Ursache).
- Andere Theorie- und Praxisfelder: Recht, Medizin, Psychologie, Soziologie, Regelpädagogik verstehen unter Behinderung je Verschiedenes.
- Im internationalen Austausch ist es für einen deutschsprachigen Heilpädagogen oft schwierig sich verständlich zu machen; z.B. ist für Fachleute aus anderen Sprachregionen nur schwer nachvollziehbar, dass wir auch nicht-organisch bedingte Lern- oder Verhaltensstörungen als Behinderung bezeichnen.

Einblicke in den gegenwärtigen Sprachgebrauch

An vier Beispielen soll nun gezeigt werden, wie sich diese Unsicherheiten in der Gegenwart manifestieren, und welche Wirkung sie auf Aussenstehende haben können.

Positionspapier VHPA, 2002

In einem Positionspapier des Verbandes der heilpädagogischen Ausbildungsinstitute der Schweiz von 2002 findet man, bunt gemischt: Schulschwierigkeiten und Behinderungen; Kinder mit besonderen Bedürfnissen; Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen; behinderte Kinder; Kinder mit Lernproblemen und Behinderungen; Kinder mit individuellen Differenzen; Schüler mit leichteren Behinderungen – Entwicklungsverzögerungen und Verhaltensauffälligkeiten –, und Schü-

ler mit schweren Behinderungen – Geistigbehinderte, Körperbehinderte, Sinnesbehinderte. Zum Behinderungsbegriff wird dann gesagt, dass die Grenzen zwischen behindert und nicht behindert fließend seien, und dass allgemein eine Tendenz bestehe, von einem medizinisch-biologischen zu einem pädagogisch-soziologischen Verständnis zu kommen.

Adressatin dieses Positionspapiers ist die Pädagogische Hochschule. Man möchte ihr erklären, was sie von der Heilpädagogik zu erwarten hat. Versuche ich mich in die Perspektive der Pädagogischen Hochschule zu versetzen, so ergeben sich die folgenden Anmerkungen: Die aktuelle Tendenz verläuft eher von einem pädagogisch-soziologischen, von einem Verständnis der siebziger und achtziger Jahre also, hin zu einer biologischen Sichtweise pädagogischer Strukturen und Prozesse. Trendy ist «Evolutionäre Pädagogik», nicht «Pädagogik der Vielfalt». Ist die Heilpädagogik ignorant? Oder hängt sie bewusst dem alten Paradigma an, um ihren Bestand zu retten? Zudem: Die Liste der Bezeichnungen für ihre Klientel ist derart inkonsistent, dass man die Vermutung äussern darf, die Heilpädagogik wisse entweder nicht so recht, wo sie sich positionieren soll, oder sie fühle sich ein wenig für alles und alle zuständig, was dann doch etwas vermessen wäre.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2003

In der Leitidee der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH hingegen ist nach wie vor ausschliesslich von Behinderten oder von Menschen mit Behinderung die Rede. Dies bedeutet, dass sämtliche Studiengänge und Studienschwerpunkte auf Menschen mit Behinderung fokussiert sind. Da muss man sich als Aussenstehen-

der fragen, was die HfH unter Behinderung versteht, denn es kann ja nicht gemeint sein, dass sie nur Personal ausbilde für die Erziehung, Bildung und Therapie von Menschen mit (organisch bedingten) Schädigungen. Der Effekt ist der selbe, wie oben: Aussenstehende verstehen nicht so leicht, wo sich die Heilpädagogik denn so eigentlich spezialisiert und zuständig fühlt.

Die skizzierte Unsicherheit hat eine Ursache in Globalisierungstendenzen der Pädagogik allgemein. Internationale Gremien, Konferenzen, Erklärungen und Regelwerke beeinflussen zunehmend den Sprachgebrauch im deutschsprachigen Raum. Zwei auch für die Heilpädagogik wichtige Beispiele seien kurz angeführt.

Die Erklärung von Salamanca, 1994

In der Einleitung zur «Erklärung von Salamanca», Resultat der UNESCO-Weltkonferenz zu Special Needs Education von 1994, liest man:

«Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte Kinder einschließen, Straßen- ebenso wie arbeitende Kinder, Kinder von entlegenen oder nomadischen Völkern, von sprachlichen, kulturellen oder ethnischen Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligten Randgruppen oder -gebieten. Diese Bestimmungen schaffen eine Reihe von Herausforderungen an Schulsysteme. Im Zusammenhang mit diesem Aktionsrahmen bezieht sich der Begriff «besondere pädagogische Bedürfnisse» auf all jene Kinder und Jugendliche, deren Bedürfnisse von Behinderungen oder Lernschwierigkeiten herrühren. Viele Kinder stossen auf Lernschwierig-

keiten und haben daher im Lauf ihrer Schulbahn besondere pädagogische Bedürfnisse. Schulen müssen Wege finden, alle Kinder erfolgreich zu unterrichten, auch jene, die massive Benachteiligungen und Behinderungen haben. (...) Die «Pädagogik für besondere Bedürfnisse» verkörpert die bewährten Prinzipien einer guten Pädagogik, aus der alle Kinder Nutzen ziehen können. Sie geht davon aus, dass menschliche Unterschiede normal sind, dass das Lernen daher an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden muss und sich nicht umgekehrt das Kind nach vorbestimmten Annahmen über das Tempo und die Art des Lernprozesses richten soll.»

Viele Heilpädagoginnen und Heilpädagogen machen sich den hier verwendeten Sprachgebrauch zu Eigen. Vor allem im Zusammenhang mit schulischer Integration zeigt sich eine Tendenz, weniger von Heilpädagogik, mehr von Pädagogik für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu sprechen.

Das ist gut gemeint, provoziert aber bei Aussenstehenden die folgenden Fragen: Haben Menschen mit Behinderung besondere Bedürfnisse oder haben auch andere Menschen, wie Hochbegabte, Senioren, Arbeitslose, Menschen einer anderen Kultur und Sprache, besondere Bedürfnisse? Haben Menschen mit Behinderung keine normalen Bedürfnisse? Sind die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung soviel anders als die von Nichtbehinderten? Hat nicht jedes Individuum besondere Bedürfnisse? Sollte nicht eher die Pädagogik überhaupt eine «Pädagogik für besondere Bedürfnisse» sein oder werden?

Man kann bemerken, dass es auf diesem Weg äusserst schwierig wird, die Theorie und Praxis der Heilpädagogik legitimiert und verständlich zu unterscheiden

von derjenigen der Regel- oder Sozialpädagogik.

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 2001

2001 wurde die ICF durch die WHO verabschiedet. Im Entwurf zur deutschen Übersetzung (Korrektorexemplar, Sept. 2002: «Internationale Klassifikation für Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit») wird disability nicht mehr mit Funktionsstörung (vgl. die Vorgängerin der ICF: ICIDH), sondern mit Behinderung übersetzt. Die einschlägigen Definitionen lauten:

«*Funktionsfähigkeit* ist ein Oberbegriff für Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation. Er bezeichnet die positiven Aspekte der Interaktion zwischen einer Person (mit einem Gesundheitsproblem) und ihren Kontextfaktoren. Behinderung ist ein Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigungen der Partizipation. Er bezeichnet die negativen Aspekte der Interaktion zwischen einer Person (mit einem Gesundheitsproblem) und ihren Kontextfaktoren.

Gesundheitsproblem ist ein Oberbegriff für (akute oder chronische) Krankheiten, Verletzungen oder Traumata. Ein Gesundheitsproblem kann auch andere Phänomene umfassen, wie Schwangerschaft, Altern, Stress, kongenitale Anomalien oder genetische Präpositionen. Gesundheitsprobleme werden nach der ICD-10 [*Int. Class. of Diseases and Related Health Problems*] kodiert.»

Die Übersetzung von *disability* mit Behinderung versetzt die Heilpädagogik in die vermeintlich günstige Lage, bei der Definition ihres Bereichs schlicht auf die WHO verwei-

sen zu können. So liest man etwa im Positionspapier der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik von 2002:

«Die SZH orientiert sich in ihrem Verständnis von Behinderung an der WHO. Behinderung wird in diesem Sinn als Resultat der Interaktion zwischen einem Individuum und seiner Umwelt verstanden. Die SZH grenzt das Fachgebiet der Heilpädagogik daher terminologisch nicht ein und verwendet Begriffe wie Heil-, Sonder- und Behindertenpädagogik synonym. Sie ist keiner bestimmten theoretischen oder weltanschaulichen Sicht verpflichtet; sie pflegt einen neutralen und pragmatischen Ansatz nach dem Grundsatz: «Damit die Sicht aufs Ganze ermöglicht wird.»

Aus heilpädagogischer Perspektive interessant ist die Frage, wie die Klammer in den ersten beiden WHO-Definitionen zu verstehen ist. Die Klammer bedeutet wohl: Es muss nicht unbedingt ein Gesundheitsproblem vorliegen, aus WHO-Perspektive aber stehen Gesundheitsprobleme im Vordergrund. Das ist in der Heilpädagogik nicht der Fall. Entsprechend fehlt die Klammer, im Beispiel der SZH. Somit müsste man vielleicht genauer von einer «heilpädagogischen Lesart des WHO-Verständnisses von Behinderung» sprechen. – Die ICF als solche ist richtungweisend; die Übersetzung von *disability* mit Behinderung erhöht die Begriffsverwirrung.

Als Heilpädagoge oder Heilpädagogin scheint man also vor der Alternative zu stehen,

- entweder stets ein bisschen alle und alles zu erwähnen, mit dem Preis einer begrifflichen Unschärfe,
- oder beim alten Behinderungsbegriff zu bleiben, mit dem Preis, dass man stets bei-

fügen muss: «Aber denk dran: Wir in der Schweiz (in Zürich, Fribourg, Luzern, Basel ...) verstehen unter Behinderung nicht unbedingt das, was du darunter verstehst!»

Beide Varianten setzen sich dann fort, in berufspraktischen und berufspolitischen Unschärfen. Die eingangs geschilderte bildungspolitische Gegenwart aber verlangt das exakte Gegenteil.

Ausblick in die Zukunft

Auch ich plädiere für einen pragmatischen Ansatz; er lautet für den pädagogischen Kontext und im gegenwärtigen Zeitpunkt:

Es gibt Menschen, und die haben alle je besondere Bedürfnisse. Im Bereich der Pädagogik gibt es Menschen, deren Erziehungs- und Bildungsbedarf die Ressourcen und Kompetenzen von Regelpädagogen im vorhandenen sozialen, institutionellen und ökonomischen Rahmen überschreiten. Die Grenzen sind fließend, da nicht alle Regelpädagoginnen über dieselben Ressourcen und Kompetenzen verfügen können. Wird die Grenze überschritten, so werden Fachleute beigezogen.

Die Fachleute teilen mit den Regelpädagoginnen verschiedene «Schlüsselkompetenzen». Auch sie verstehen sich auf Erziehung, Bildung und Therapie von Menschen. Auch sie sind mit ökonomischem Denken vertraut. Dabei stelle ich mir allerdings nicht Pädagoginnen und Heilpädagogen vor, die, etwas un gelenk noch, jedenfalls mit ernster Miene, Vokabeln aus dem Ökonomiektor in alte Denk- und Handlungsgebäude einbauen. Es geht um ökonomisches Denken und um den gezielten Einsatz dort, wo man sich auf diese Weise besser verständlich machen kann. Regel- und Heilpädagoginnen rechnen z.B. Aussenstehenden plausibel und wissenschaftlich begrün-

det vor, zu welchem Preis man welches Produkt erwarten kann, und sie legen ebenso nachvollziehbar Rechenschaft ab über die Qualität ihrer Produkte.

Innerhalb des pädagogischen Systems sind die Fachleute spezialisiert auf bestimmte Bereiche. Sie verfügen über vertiefte Kompetenzen in Erziehung, Bildung und Therapie. Diese Kompetenzen sind in Form von berufsspezifischen «Standards» beschrieben. Sie werden erworben an Hochschulen für vertiefte Pädagogik.

Nach welchem Schema sollen die genannten Spezialisierungsbereiche aufgeteilt werden? Eine Aufteilung nach Funktionsbereichen (Wahrnehmung, Denken, Sprache, Bewegung, Lernen etc.) erscheint mir nach wie vor sinnvoll – sofern man sich in Theorie, Ausbildung und Praxis bewusst bleibt, dass Funktionsbereiche pragmatische, nicht anthropologische Kategorien darstellen. Die Heilpädagogik ist nicht auf isolierte Teile

oder bestimmte Arten von Menschen spezialisiert, sondern auf verschiedene Zugangswege zum Menschen als solchem.

Die Frage schliesslich, wie man sie nun bezeichnen soll, die Menschen, mit denen die Fachleute zu tun haben, bleibt offen. Es sind Menschen, die den Regelpädagogen vor Probleme stellen. Man könnte vielleicht von Menschen mit ausserordentlichem Erziehungs- und Bildungsbedarf sprechen. Das lenkt die Aufmerksamkeit weg von Merkmalen oder «Bedürfnissen» des Individuums, hin zu jenem Ort, wo das Spezifikum der Heilpädagogik zu suchen ist: zu konkreten pädagogischen Praxisfeldern.

*Dr. Jürg Blickenstorfer
Hügelweg 5, 9113 Degersheim;
E-mail:
juerg.blickenstorfer@hfh.ch*